

QUEJAS DE UNA DAMA A SU GALAN.

*Ya medió el mundo la prueba
de un amante lisonjero
cuando salió entre cadenas
mi corazón prisionero.*

Cuantas veces con desvelo
oía tocar el alba
y asistida del recelo
de asuntos que me negaba
es tu pecho un dragon fiero;
envuelto en la falsedad
y advertí en mi tierna edad
la variacion que llevas
y ahora digo con verdad
ya medió el mundo la prueba.

Eran tantos los anhelos
de el amor que profesaba
te quise como á el dinero
y mas que al sueño del alba,
mi pecho fue el verdadero
como puedes advertir
y el tuyo fue traisionero
queriendome seducir:
es cuanto puedo decir
de un amante lisonjero.

Sabiendo que en tierra ajena
otro cariño tenias
afirmabas con tus venas
y lagrimas que vertias,
pues como una Magdalena
muchas súplicas me hacias
y sin saber lo que ordenas
que dé presa en aquel dia:
y advertí tu tiranía
cuando salió entre cadenas.

Saqué la palma y oliva
ese es todo mi consuelo
alvirtiendo desde luego
que tu amor no me derriba,
pasé tragando saliva
muchas noches con desvelo
hasta que permitió el cielo
á fijar mi retentiva,
y salió cantando vivas
mi corazón prisionero.

CONTESTACION DEL GALAN Á SU DAMA.

*Tienes la misma opinion
de aquel Lutero y Calvino,
no tendrás absolucion
en el tribunal divino.*

En el bosque del engaño
me cegastes con tus vendas,
y yo marchaba sin riedas
hasta que conocí el daño;
nombré padrino y madrina
que conquisten tu rigor,
y á tu espíritu veloz
lo he comparado sin duda...
y de aquel maldito Judas
tienes la misma opinion.

Ya es tiempo bien de masiado
que te dieras por contenta,
he pasado mil afrentas
por tenerme trastornado,
totalmente desvelado
aniquilando mis fuerzas,
esa carrera que marchas
en prohibidos caminos
va destendiendo la mancha
de aquel Lutero y Calvino.

Deja la senda malvada
y has buen arrepentimiento,
que tiene Dios un tormento
para los que no lo alaban,
y tú muger desastrada,
temes llegar á la mesa
ál verte como lo espresa
el Acto de Contricion,
y si tu mal no confiesas
no tendrás absolucion.

Cuando Dios te llame á cuentas
en aquel tremendo dia
que llegue el fin de tu vida,
te se han de cerrar las puertas;
no te valdrán las propuestas,
ni encontrarás un padrino
de todo tu mal inclino
te harán ver la trastienda:
sin tener quien te defienda
en el tribunal divino.

*Déjame hacer confesion
y recibir á Dios divino,
que hay un Supremo Señor
y lo nombro de padrino.*

Por ti fué mi perdicion
yo vivia á carrera abierta
como potro arrienda suerta,
dejando misa y sermon,
del Rosario, la oracion,
por estar á tu obediencia
tú fuistes mi seduccion
á la senda del deleite,
y ahora me ordenas la muerte
déjame hacer confesion.

Por la mancha del pecado
quebranté los mandamientos
sin advertir el tormento
que ordena el Crucificado;
consejos no me han bastado
en todo mi largo tiempo
me has perturbado el talento
envuelto en un desatino,
y ansioso pido en el templo
recibir á Dios divino.

David cometió un pecado
y padeció todo el reino,
alegrándose el infierno:
sin haber continuado
viví como desastrado
en tu engañosa carrera,
y ahora me aplicas deberas
la diabolica region
no conoces muger fiera
que hay un Supremo Señor.

Por tu causa fui manchado
y ha fallecido mi honor,
todo el tiempo de mi flor
lo pasé mal empleado,
el error de mis pecados
en mi pecho dán gemidos
ofendi comprometido
al que celebran con vino:
y á sus piés llegó rendido
y lo nombro de padrino.

**Habla Jesucristo Crucificado en la fatigosa cama del Santo
Arbol de la Cruz, y le promete al buen Ladron el
Paraiso en los versos siguientes.**

*Tú formarás á mi lado
en el paraiso hoy;
aunque estoy crucificado
no dejo de ser quien soy.*

Al templo fui presentado
en manos de Simeon
profetizó mi Pasion,
y ahora que el tiempo es llegado,
yo fui vendido y negado
de mis mismos compañeros,
pendiente de este madero
me veo desamparado:
si tu amor es verdadero
tú formarás á mi lado.

Como reo fui amarrado
desde el Huerto á la Ciudad,
y de tribunal en tribunal
declaracion me han tomado;
á muerte me han sentenciado,
no ignoro que á morir voy,
lay! de heridas cual estoy
y al ineclinar mi cabeza
tendrás las puertas abiertas,
en el paraiso hoy.

Las almas me cuestan caras
cual me veo fatigado,
no siento mas que me han dado
una cruel bofetada,
con que ira descargaba
cuando cai desmayado;
y despues me han azotado,
sienda el autor de la gloria,
y el Dios de misericordiás,
aunque estoy crucificado.

De un récio golpe de lanza,
Lonjinos me abrió el costado,
ya está todo consumado
y tomada la venganza;
sed tengo con muchas ansias
hiel y vinagre me han dado,
salvé al hombre del pecado
por quien mis alientos doy:
por mas que me han despreciado
no dejo de ser quien soy.

95
DECIMAS GLOSADAS A LA VIRGEN DEL ROCIO.

*Bajo de tu manto estamos
placer de los afligidos,
à ti todos suspiramos
Sacra Virgen del Rocio.*

Si está firmada la causa
para un castigo severo,
ruegale à Dios verdadero
que detenga la venganza;
toda nuestra confianza
se dirige à tu piedad;
si al supremo Tribunal
una deuda tributamos,
cumplase tu voluntad
bajo de tu manto estamos.

Si la Magestad Divina
à cólera nos sentencia,
y tú con indiferencia
de nosotros te retiras,
será la causa mas viva;
y el planeta à discrecion
desata la ecalacion
de su corazon impio,

*Un enfermo padecia
en medio de sus clamores
con que fatigas decia
jay! Virgen de los Dolores.*

Fuente de misericordia
estrella y celestial luz
Madre del dulce Jesus
en vos tengo la memoria;
dirijirme à vuestra gloria
si fallezco en este dia
y si me dejas con vida
os ofrezco una promesa
en la pena mas adversa
un enfermo padecia.

Pedia la confesion
y el celestial alimento
que fueron los Sacramentos
de la Santa Estrema-Uncion;
Llamaba de corazon
à la madre de pecadores
que perdone sus errores
aquella sal de los cielos

miradnos con compasion,
placer de los afligidos.

A quién dejais el rebaño
Pastora de nuestras almas,
quien nos regala la palma
y el valsamo para el baño;
à causa de nuestro daño
las virtudes van à menos
aunque de malicias llenos
y el mal lo multiplicamos;
otra Madre no tenemos,
à ti todos suspiramos.

Si mandais la carestia
el hambre y las desnudeses,
solo el pobre las padece
toda la melancolia:
si cumplis las profecias
que Vud-demilha anunció,
y vais à dar conclusion
y al mundo dejais barrio;
al cansadnos el perdon
Sacra Virgen del Rocio.

y vino à darle consuelo
en medio sus clamores.

Por la triste soledad
que pasasteis Madre mia
en tres horas de agonia
que tubo su magestad,
misericordia y piedad
Reina de los confesores
à pagar los ardores
que perturban mi alegria
y cesen estos rigores
con que fatigas decia.

Por la grave pena herida
que os anunció Simeon
que fue la muerte y pasion
del verdadero Mesias;
ayudadme en este dia
que me faltan los alientos
con aquel susto y tormento
que os causó el Rey Heródes
os digo à cada momento
jay! Virgen de los Dolores.